

Islamske finansije u doba Fintecha: Kratak osvrt

Edib Smolo

docent na fakultetu menadžmenta i javne uprave, internacionalni univerzitet u sarajevu
edib.smolo@gmail.com

Sažetak

Iako je Bettinger skovao termin *fintech* 1972. godine, ideja je tek 2014. godine privukla pažnju mase. Finansijska tehnologija ili *fintech* predstavlja jedan od najnovijih razvoja i goruća je tema o kojoj se raspravlja u finansijskoj industriji. Islamski *fintech* je u povojima sa vrlo malom veličinom i ograničenim brojem platformi. Cilj ovog rada je analizirati principe fintecha sa šerijatskog stanovišta i kako će ova finansijska (r) evolucija utjecati na islamsku finansijsku industriju (IFI). Iako postoje neka šerijatska pitanja u vezi s određenim aspektima fintech industrije, ne postoji ništa posebno što ovu industriju dovodi u sukob sa šerijatskim principima. U skladu s tim, ova studija bavi se ukupnom idejom fintecha i njegovom primjenom na islamske finansije. U radu će se koristiti kvalitativne metode za pregled i analizu šerijatskih i drugih pitanja koja se odnose na fintech i prodiskutirat će se ukratko potencijal koji fintech industrija nudi za daljnji razvoj IFI. Dakako, razvoj fintech industrije imat će veliki utjecaj i na konvencionalnu finansijsku industriju, ali i na IFI. Stoga, odgovor IFI na taj razvoj odredit će njezino buduće mjesto u globalnoj finansijskoj areni. Dakle, postoji potreba da IFI prihvati ovu fintech revoluciju još jače i ozbiljnije kako ne bi zaostala za globalnim finansijskim trendovima.

Ključne riječi: fintech, islamski fintech, islamska finansijska industrija, islamsko banкарство, šerijatski kompatibilno finansiranje

Uvod

Od svog osnivanja, prije pedesetak godina, a posebno u posljednje dvije decenije, islamska finansijska industrija (IFI) evoluirala je u respektabilan i bitan dio međunarodnog finansijskog sistema. Globalna finansijska kriza, koja je uzdrmala finansijski svijet, dovela je islamske finansije u središte pažnje kao alternativu uobičajenim konvencionalnim finansijama. Iako je globalna finansijska kriza djelomično zahvatila i IFI, pravi utjecaj na nju kriza je imala indirektno kroz pogoršanje ekonomskih uvjeta općenito. Ipak, IFI je pokazala određeni stupanj otpornosti na ekonomske šokove izazvane ovom krizom (Haneef & Smolo, 2014; Smolo & Mirakhor, 2010).

Globalna finansijska kriza dovela je i do finansijske evolucije globalnog finansijskog sektora. Finansijska tehnologija ili fintech predstavlja odgovor na brojna pitanja u globalnom finansijskom sektoru koja su se pojavila tokom i nakon globalne finansijske krize. Razvoj i porast fintech industrije u globalu imaju dalekosežne posljedice za sve učesnike na tržištu, uključujući IFI. Ukratko, očekuje se da će fintech promijeniti način vođenja svakodnevnog poslovanja i interakciju na finansijskim tržištima.

Vjeruje se da će u skorjoj budućnosti više od polovine globalnog BDP-a biti digitalizirano i da će svaka kompanija postati fintech kompanija. Generalno, fintech se može posmatrati i kao izazov i kao prilika. IFI i svi njeni akteri se nalaze na jednoj vrsti raskršća i trebaju mudro odgovoriti na ovaj izazov te poduzeti sve što ova tehnologija može ponuditi u svoju korist i budući razvoj. Ako to ne učine, IFI može doživjeti ogroman gubitak i time zaostati za konvencionalnom finansijskom industrijom.

Glavni cilj ove studije je pregledati principe fintech industrije u svjetlu šerijatskih principa i njihove implikacije na IFI. Među šerijatskim učenjacima i dalje se vode rasprave o šerijatskoj dozvoljenosti ove industrije, posebno o određenim segmentima fintech industrije poput kriptovaluta. Međutim, autor je mišljenja da je islamska fintech, slijedeći šerijatska pravila i regulative, dozvoljena ili šerijatski kompatibilna industrija. To bi bilo nedopustivo samo ako se očito protivi određenim šerijatskim principima, što ovdje nije riječ. Budući da se islamske finansije

pozivaju na podjelu rizika, pravdu, jednakost i etičke vrijednosti koje igraju veliku ulogu u islamskoj ekonomiji, islamski fintech se smatra savršenom platformom za provođenje svih tih principa i razvoj modela idealne islamske ekonomije.

Ovaj se rad sastoji od pet dijelova uključujući i ovaj uvodni. Drugi dio daje kratak pregled islamskih finansija i njegovog trenutnog razvoja na globalnoj razini. Kratak pregled fintecha, njegova definicija i trendovi na globalnoj razini tema su rasprave u trećem dijelu, dok se o islamskom fintechu raspravlja u četvrtom dijelu. Konačno, peti dio je rezerviran za zaključne primjedbe kao i odgovarajuće preporuke za daljnje istraživanje.

Islamske finansije: kratak pregled

Izraz islamske finansije uglavnom se odnosi na finansijske aktivnosti koje su vođene učenjem Šerijata - islamskog prava. Lingvistički, riječ šerijat je arapski pojam koji doslovno znači „put“ ili „put do mjesta za navodnjavanje“, „jasan put koji treba slijediti“ ili tačnije „put koji vodi do izvora“. Iz ovoga možemo shvatiti da je šerijat put koji vjernik treba slijediti da bi dobio smjernice na ovom svijetu i spas na sljedećem (Smolo, 2013; Smolo & Ismail, 2011).

Primarni izvori Šerijata su Kur'an i Sunnet. *Sunnet* je arapska riječ koja znači 'običaj' ili 'praksa'. Tehnički se ovaj izraz odnosi na sve ono što se prenosi da je poslanik Muhammed, mir neka je na njega, rekao, učinio ili prešutno odobrio. Iza Kur'ana i Sunneta slijede konsenzus pravnik - *idžma'* i analogija - *kijas*. Šerijatsko pravo strogo zabranjuje plaćanje i primanje kamate - *riba*. Međutim, opisivanje islamskog ekonomskog i finansijskog sistema jednostavno kao „beskamatnog“ ne odražava pravu i cjelovitu sliku ovog sistema (Iqbal, 1997; Smolo, 2013). Islam općenito, a islamske finansije i bankarstvo posebno, opredijeljeni su za zaštitu vlasničkih prava, naglašavajući etičke standarde, dijeljenje rizika i promičući socijalno-ekonomsku pravdu (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2010; Shanmugam & Zahari, 2009, p. 5). Štaviše, ne samo da investicijske aktivnosti moraju biti u skladu s etičkim principima Šerijata, već moraju uvažavati i javni interes - *masleha* - mn. *mesalih*.

Iako su se islamski finansijski instrumenti koristili kroz povijest, prvi eksperimenti s islamskim bankama dogodili su se mnogo kasnije, tačnije tokom 1960-ih i 1970-ih godina. Tako naprimjer, Mit Ghamr, osnovan u Egiptu 1963. godine, smatra se prvom islamskom bankom. Nakon toga, Nasirova socijalna banka osnovana je 1967. godine i bila je prva socijalna banka koja je poslovala u skladu sa šerijatskim principima.

Danas islamske finansije privlače i muslimane i nemuslimane širom svijeta. Imovina globalne islamske finansijske industrije porasla je na oko 2,5 biliona dolara u 2018. sa 2,4 biliona dolara u 2017. godini, što je porast od 3% – prema *Izveštaju o razvoju islamskih finansija 2019. godine* – vidi sliku 1. ispod. Ovaj rast je znatno sporiji nego što je bio prethodnih godina, mada se predviđa da će IFI do 2024. narasti na oko 3,47 biliona dolara. Prema nekim izvještajima, predviđa se da će globalna islamska finansijska imovina rasti stopom rasta od 6%, stopom rasta koja je daleko viša od godišnje stope rasta konvencionalne finansijske industrije (Deloitte, 2019). Tržištem takozvanih ‘šerijatski - kompatibilnim’ finansijskim proizvodima dominiraju Iran, Saudijska Arabija i Malezija, od kojih svaka zemlja bilježi više od 500 milijardi dolara imovine. Ipak, udio islamske finansijske industrije u globalnim finansijama je vrlo mal (ICD-REFINITIV, 2018; IFSB, 2019). Tabela 1 u nastavku prikazuje globalnu podjelu IFI po glavnim sektorima i regijama.

Ovaj rast, međutim, se razlikuje od zemlje do zemlje, jer se njihov pristup i razvoj islamskih finansija znatno razlikuje. Prema časopisu *Islamski bankar*, postoje dva modela islamskih finansija. Prvo, postoji sistematski pristup razvoju islamskim finansijama koji je implementirala Malezija u svom modelu dvojnog bankarstva. U ovom modelu konvencionalne i islamske finansije djeluju uporedo jedne sa drugim s odvojenim (a opet sličnim) pravilima i propisima koji ih reguliraju. Drugo, postoji „ad hoc pristup“, dalje tvrdi *Islamski bankar*, „gdje ni vlada ni regulatorno tijelo uopće ne priznaju potrebu za samostalnim islamskim bankarskim i regulatornim okvirom, a kamoli za omogućavanje zakona“. (*Islamic Banker*, 2010, p. 2)

Danas je Malezija prepoznata kao lider unutar IFI zbog svog sveobuhvatnog i sistemskog pristupa razvoju islamskih finansija. Ovaj

sveobuhvatni pristup koji su hrabro preuzeli na sebe vlada i Centralna banka Malezije olakšao je razvoj islamskih finansija u ovoj državi. Kao rezultat toga, malezijski islamski finansijski sistem sastoji se od islamskog bankarstva, *tekafula* - islamskog osiguranja, islamskog tržišta obveznica i kapitala, islamskog tržišta novca, islamskih derivata i nebankarskih finansijskih institucija (NBFi).

Slika 1: Rast islamske finansijske imovine za period 2012-2018. god. (u milijardama dolara)

Izvor: Islamic Finance Development Report 2019.

Tabela 1: Struktura globalne IFI po sektorima i regijama (\$ milijarde, 2018)

Regija	Bankarska aktiva	Sukuk (neisplaćene obveznice)	Imovina islamskih fondova	Takafulprilozi	Ukupno	Udio %
Azija	266.1	323.2	24.2	4.1	617.6	28.21%
GCC (Zemlje Golfskog zaljeva)	704.8	187.9	22.7	11.7	927.1	42.34%
MENA (bivše-GCC)	540.2	0.3	0.1	10.3	550.9	25.16%
Afrika (bivše-Sjever)	13.2	2.5	1.5	0.01	17.21	0.79%
Ostale	47.1	16.5	13.1	--	76.7	3.50%
Ukupno	1571.4	530.4	61.6	26.11	2189.51	100.00%

Napomene:

Podaci za neisplaćene ukuke i islamske fondove vrijede za cijelu 2018. godinu; za islamsko bankarstvo su zaključno sa mjesecom juni 2018. (1H18); a za Tekaful - islamsko osiguranje su skraja 2017. godine.

Podaci se uglavnom uzimaju iz primarnih izvora (statističke baze podataka regulatornih tijela, godišnja izvješća i izvještaji o finansijskoj stabilnosti, službena saopćenja za medije i govore itd., uključujući IFSB-ovu PSIFI bazu podataka).

Tamo gdje primarni podaci nisu dostupni, korištene su baze podataka drugih strana, uključujući Bloomberg.

Tekaful doprinosi koriste se kao osnova za održavanje rasta Tekaful industrije.

Raspodjela sredstava islamskih fondova vrši se prema prebivalištu sredstava, dok se za neisplaćene sukuke koristi prebivalište dužnika.

Izvor: IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2019.

Istovremeno, Malezija je izmijenila relevantne zakone i stvorila sveobuhvatne regulatorne i nadzorne okvire kako bi podržala svoj cilj da postane globalno islamsko finansijsko središte. Nadalje, budući da ljudski kapital igra važnu ulogu u budućem rastu industrije, Malezija je poduzela proaktivne korake u osnivanju različitih obrazovnih istraživačkih institucija kako bi zadovoljila potrebe industrije za visoko obrazovanim i profesionalnim ljudskim kapitalom.

Pored Malezije, islamske finansije su najrazvijenije u Iranu i većini zemalja Bliskog istoka. Međutim, islamske finansije postižu veliki napredak i u drugim zemljama, poput Pakistana, Bangladeša, Indonezije, Turske, Sudana, Egipta, Jordana i Sirije.

Naziv „islamske finansije“ može navesti nekoga da povjeruje da je to samo za muslimanske zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Međutim, statistika i istraživanja sprovedena u nekim zemljama ukazuje na to da su većina korisnika islamskih finansiranja zapravo nemuslimani. U stvari, Velika Britanija predvodi zapadne, nemuslimanske zemlje, u razvoju islamskih finansijskih usluga. Sa oko 4,7 milijardi dolara prijavljenih bankarskih sredstava u 2017. godini, Velika Britanija je na 17. mjestu od 48 zemalja i prva je među nacijama s manjinskim muslimanskim stanovništvom, što je svrstava na prvo mjesto u Evropi kada je riječ o islamskim finansijama. To je postignuto zajedničkim naporima vlade Velike Britanije, centralne banke Engleske i Agencije za finansijske usluge (Financial Services Authority) koji su identificirali glavne prepreke za uvođenje islamskih finansija i poduzeli proaktivne korake u stvaranju jednakih uvjeta za islamske finansije (The City UK, 2019).

Ostale zemlje se pridružuju ovom trendu. Naprimjer, Singapur, Hong Kong, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Irska – samo da nabrojim nekoliko – su ili izmijenili zakone ili su na dobrom putu da to učine kako bi se olakšao razvoj islamske finansijske industrije. Isto tako, čini se da među državama EU postoji trend uvođenja mjera pravne i porezne neutralnosti u pogledu islamskih finansija. To se posebno odnosi na proizvode islamskog tržišta kapitala kao što su *sukuki* - islamske obveznice. U tom pogledu, Luksemburg se smatra vodećim u proaktivnosti poreske neutralnosti. Pored Luksemburga i Velike Britanije, irsko Ministarstvo finansija donijelo je Zakon o finansiranju za 2010. godinu koji je donio nekoliko amandmana kako bi se olakšao razvoj islamskih finansijskih usluga u Irskoj. Malta, Gibraltar, Kipar i Turska također su podvrgnuti reviziji svojih zakona i nacрта novih koji će olakšati islamsko finansiranje. Kada je riječ o jugoistočnoj Aziji, Singapur je već izmijenio svoje zakone kako bi izbjegao dvostruko oporezivanje nekih islamskih finansijskih proizvoda i tretira *sukuke* isto kao i konvencionalne obveznice. S druge strane, Hong Kong trenutno mijenja svoje zakone kako bi olakšao razvoj islamskih finansija.

Fintech: definicija i pregled globalnog razvoja

Finansijski sektor se razvija i evolvirava svakim danom. Finansijska tehnologija ili fintech najnoviji je korak u njenoj revolucionarnoj evoluciji koji ima dalekosežne posljedice za sve učesnike na tržištu, uključujući i islamsku finansijsku industriju. Dok koristi blockchain tehnologiju, fintech je u stanju pružiti nove instrumente i usluge dostupne svima, čak i onima koji su ostali izvan konvencionalnih finansijskih institucija i njihovih usluga. Drugim riječima, fintech predstavlja zemlju mogućnosti za sve ljude, relativno siromašne i nerazvijene zajednice, male poduzetničke poduhvate i poduzetnike koji su marginalizirani od strane trenutne finansijske industrije. Ustvari, fintech mijenja način na koji finansijska industrija posluje i kako mi poslujemo na sličan način na koji je internet promijenio pisanu štampu, informacijsku komunikaciju te muzičku i videoindustriju.

Prema Globalnom Fintech Indeksu - *The Global Fintech Index 2020*, do 2022. godine više od polovine globalnog BDP-a bit će digitalizirano i ta digitalizacija, koja će utjecati na svaku industriju, dovest će globalnu ekonomiju do IR4.0 ili četvrte industrijske revolucije (Findexable, 2019; Mohamed & Ali, 2019). Digitalizacija mijenja način na koji poslujemo jer pruža nove mogućnosti za stvaranje vrijednosti i prihoda. Blockchain, umjetna inteligencija (AI), proširena stvarnost (AR), biometrija, internet stvari (IoT) i računarstvo u oblaku su neke od digitalnih tehnologija u nastajanju koje olakšavaju ovaj proces digitalizacije i uzrokuju određene poremećaje koji će na kraju dovesti do transformacija finansijskog sektora (Alam, Gupta, & Zamani, 2019).

Izraz *fintech* sastoji se od dvije riječi - finansija i tehnologije. Među prvim definicijama ovog termina jeste ona koju je dao Bettinger (1972) i koji je rekao da se ovaj termin odnosi na „kombiniranje bankarske stručnosti sa modernim tehnikama upravljanja menadžmentom i računarom“ (p. 62). Termin fintech se može definirati i kao „računarski programi i druga tehnologija koja se koristi za podršku ili omogućavanje bankarskih i finansijskih usluga“.¹ Detaljnija definicija bi bila „FinTech kompanije su

¹ Vidi the *Oxford Advanced Learner's Dictionary* na <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech?q=fintech> (pristupljeno 9. aprila 2020. god.).

preduzeća koja koriste novu tehnologiju da bi stvorili nove i bolje finansijske usluge i za potrošače i za poslovne korisnike. Uključuje kompanije svih vrsta koje mogu poslovati u ličnom finansijskom upravljanju, osiguranju, plaćanju, upravljanju imovinom itd.“ (Sanicola, 2017).

Iako se termin fintech smatra relativno novim, skovao ga je 1972. godine i prvi put ga spomenuo u svom članku. Njegova primjena i implementacija, međutim, započela je prije više od 65 godina kada su na tržištu predstavljene prve kreditne kartice. Nakon toga polahko su uvedeni i drugi fintech proizvodi počevši od bankomata, elektroničke trgovine dionicama te s razvojem računara i internetskom revolucijom fintech proizvodi i poduzeća su naglo procvjetali.

Odnos između finansijskih inovacija i ekonomskog razvoja bio je fokus mnogih studija tokom 1980-ih i 1990-ih godina. Ove studije su pokazale da se ekonomski rast može povećati primjenom novih tehnologija (Santarelli, 1995). Međutim, tek nakon globalne finansijske krize, fintech industrija je počela privlačiti pažnju i dobivati na značaju. Ovaj trend se dodatno ubrzao nakon 2014. godine kada je privukao sve sudionike na tržištu - od običnih ljudi, istraživača i akademika do finansijskih profesionalaca i vlada širom svijeta. Razvoj fintech industrije izvanredan je tako da Angela Strange vjeruje da će svaka kompanija u budućnosti biti fintech kompanija (Strange, 2019). Oni koji su svjesni fintech prednosti i beneficija koje fintech nudi, počeli su stvarati prijateljsko okruženje i nuditi poticaje za njezin razvoj. Svjesni su uloge koju fintech ima u promjeni finansijskog okruženja, a kako bi ostali konkurentni na takvom tržištu, prihvaćanje fintecha smatra se jedinim načinom za napredovanje (Mohamed & Ali, 2019).

Kada je u pitanju veličina globalnog fintech tržišta, podaci se nekako razlikuju ovisno o izvoru. Prema *QYResearch*-u, očekuje se da će veličina globalnog fintech tržišta porasti na 124,3 milijarde dolara do kraja 2025. godine po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 23,84% (*QYResearch*, 2019). Međutim, prema izvještaju *Fin Tech Global Market Report 2020*, njegova veličina procijenjena je na oko 127,66 milijardi USD samo u 2018. godini, a očekuje se da će porasti na 309,98 milijardi USD do 2022. godine po CAGR-u od 24,8% (*The Business Research Company*, 2020).

A šta pokreće globalni rast fintech industrije? Postoji veliki broj tehnoloških megatrendova koji pozitivno utječu na globalni rast fintech industrije. Među ovim megatrendovima su: (i) *Blockchain tehnologija* – može se definirati kao ‘tehnologija distribuirane knjige’ koja bilježi sve podatke i transakcije preko decentralizirane mreže računara. Svaki „blok“ pohranjuje nepromjenjive informacije o vremenskoj oznaci svake transakcije. (ii) *Regulatorna tehnologija (RegTech)* – Od globalne finansijske krize 2008. godine, finansijske institucije suočene su s povećanjem regulatornih zahtjeva i zahtjeva za usaglašenost s propisima. To je dovelo do pojave *regtech*² kompanija koje su, radeći s finansijskim institucijama i regulatorima, pružale inovativna tehnološka rješenja i povećale efikasnost i ekonomičnost za obje strane. (iii) *Tehnologija osiguranja (InsurTech)* – Finansijske inovacije u industriji osiguranja rastu i privlače puno ulaganja. Te su inovacije tu da pomognu industriji osiguranja poboljšati svoju efikasnost i pružiti bolje proizvode i usluge. (iv) *Otvoreno bankarstvo* – dio je fintecha koji koristi interfejs aplikativnog programiranja (API) za razvoj finansijskih aplikacija i usluga koje promoviraju finansijsku transparentnost. (v) *Umjetna inteligencija (AI)* – Korištenje algoritama, analitike podataka i procesa mašinskog učenja za pružanje boljih rješenja za donošenje odluka, upravljanje rizikom itd. (DIEDC & Dinar Standard, 2018).

Pored ovih gore spomenutih tehnoloških megatrendova, postoji i veća potražnja kupaca koji pokreću ove promjene. Konkretno postoje sljedeći faktori: (a) *generacija interneta* – današnja se mladež rađa i odrasta uz internet i većinu vremena su na mreži. Kao takvi, oni traže internetska rješenja za svoje finansijske potrebe. (b) *bankarstvo nebankarskih ljudi* – Postoji veliki broj svjetske populacije koja još uvijek ne koristi bankarske usluge i postoji potreba za većom finansijskom uključenosti. Fintech rješenja su namijenjena za rješavanje ovih pitanja i pružanje efikasnih rješenja. (c) *očekivanja kupaca* – zahtjevi kupaca i njihove potrebe postaju sve sofisticiraniji. Stoga se finansijske institucije okreću fintech rješenjima kako bi udovoljile tim zahtjevima i potrebama

² *Regtech* je upravljanje regulatornim procesima u finansijskoj industriji putem tehnologije.

te kako bi se natjecale na tržištu postojećih i novih klijenata (detaljnije rasprave potražite u DIEDC & Dinar Standard, 2018).

Fintehi i islamske finansije

Islamske finansije temelje se na islamskom učenju, pravilima i propisima – koji se uobičajeno nazivaju Šerijat a potiču iz Kur'ana i Sunneta. Šerijat se sastoji od određenih nepromjenjivih principa, uglavnom povezanih s vjerskim ritualima - *ibadetom*, i drugih principa povezanih sa svjetovnim poslovima - *mu'amelatom*, koji se mogu i trebaju preispitati i ažurirati u skladu s potrebama vremena i mjesta. Islamski fintech spada pod drugu kategoriju šerijatskih principa. To znači da iako fintech mora biti oslobođen od općenito zabranjenih elemenata (npr. *riba*, *garer*, *mejsir* itd.), ova vrsta industrije se smatra dopuštenom - *halal* slijedeći pravnu maksimu koja kaže: „Sva djela se smatraju dopuštenim, osim ako nema dokaza koji dokazuju njihovu zabranu“ - *el-asl fi-l-ešja'i el-ibaha*. Drugim riječima, islamski fintech je dozvoljen i postaje nedopustiv - *haram* samo ako se očito protivi osnovnim šerijatskim načelima.

Općenito, islam nastoji uspostaviti pravdu, jednakost, stabilnost i etičko društvo bez ikakvih neučinkovitosti. Tradicionalno se tvrdi da bi se islamsko bankarstvo i finansije više trebali oslanjati na instrumente podjele rizika jer promoviraju pravednost i solidarnost. Kako u islamu nije dopuštena diskriminacija, to znači da islamsko bankarstvo i finansije trebaju težiti finansijskoj uključenosti i izvrsnosti u pružanju svojih usluga svim klijentima, jer se to također smatra intencijama Šerijata. Nadalje, treba se promovirati ravnopravna raspodjela sredstava i izbjegavati gomilanje bogatstva među bogatim ljudima jer se samo na taj način mogu premostiti razlike između bogatih i siromašnih unutar društva. Ovo je prostor gdje islamski fintech može igrati važnu ulogu kroz svoje inovativne načine rješavanja svih ovih gore spomenutih pitanja. Vjeruje se, kako su istakli Mohamed and Ali (2019) da „islamski fintech pruža priliku za usvajanje i primjenu modela podjele rizika u islamskim finansijskim institucijama kroz male inovativne start-up-e koji žele doprinijeti islamskoj finansijskoj industriji... Način rada islamskog fintecha trebao bi biti u velikoj mjeri u skladu s modelom realnog ekonomskog sektora

unutar idealnog ekonomskog sistema okarakteriziranim nekamatom, podjelom rizika i zaštićenom imovinom (Mohamed & Ali, 2019, p. 71).

Mohamed i Ali idu dalje pa kažu:

Islamski fintech se onda može artikulirati demokratizacijom finansijskih usluga i pružanjem finansijskih usluga putem novih digitalnih kanala. Njegova suština trebala bi uključivati uklanjanje asimetričnih informacija, prevare, nepouzdanja i nepovjerenja između ugovornih strana - bilo da se radi o finansijskim institucijama, regulatornim agencijama, porodičnim uredima ili klijentima. Također, smanjuje zavodljivu dvosmislenost u poslovanju i poslovnim modelima ne samo transakcija druge ugovorne strane, već stvara pozitivne valove u cjelokupnom lancu opskrbe unutar islamskog ekonomskog ekosustava. Naprimjer, nadgledanje putem javne distribuirane knjige - *blockchain* u primjeni pametnih ugovora, islamske fintech kompanije mogu donijeti veću efikasnost i transparentnost u svom radu. Slično tome, upotreba IoT uređaja u *tekafulu* - islamskom osiguranju može učiniti podnošenje i obradu zahtjeva za osiguranje bržim i vrednijim. Model gotovinskog *vakufa* - islamske zadužbine zasnovane na blockchainu također bi mogao biti velik napredak u upravljanju *vakufom* (Mohamed & Ali, 2019, p. 72).

Kroz historiju su u više navrata muslimani propustili globalne trendove i mogućnosti da igraju važniju ulogu u globalnim zbivanjima koja su oblikovala svjetsku historiju godinama. Naprimjer, kada je štamparija predstavljena početkom 16. stoljeća, Osmansko carstvo nije prepoznalo njegovu važnost i prvobitno ju je zabranilo. Posljedice ove pozicije dovele su do pada Osmanskog carstva i *Ummeta* uopće. Slično tome, rast fintech industrije predstavlja i izazov i priliku i može se smatrati raskrnicom ne samo za IFI već i za globalnu industriju finansijskih usluga. Način na koji glavni akteri – vlade, institucije i profesionalci - šerijatski kao i drugi reagiraju na ovu izazovnu priliku odredit će budući razvoj i uspjeh IFI. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste da se digitalna transformacija odvija u cijelom svijetu i da bi je islamska finansijska industrija trebala svesrdno prihvatiti i pružiti podsticaj njenom brzom razvoju kako bi ostala konkurentna. To znači da sve zainteresirane strane u

muslimanskim zemljama trebaju pružiti svoju podršku uspostavljanju, razvoju i promociji fintech industrije utemeljene na principima Šerijata. Ovaj trend prepoznat je u islamskoj finansijskoj industriji jer oko 72% od 103 anketiranih menadžera islamskih banaka smatra fintech i digitalnu transformaciju izuzetno važnim područjem u odlukama strateškog planiranja (CIBAFI, 2018). Slično tome, brojne zemlje članice Organizacije islamske saradnje (OIC) poduzele su brojne inicijative za poticanje razvoja islamskog fintecha. Konkretno, UAE, Malezija, Bahrejn i Indonezija prednjače u svojim inicijativama preko Dubaijskog međunarodnog finansijskog centra (DIFC), Malezijske korporacije za digitalnu ekonomiju (MDEC), Bahrein Fintech Bay i Uprave za finansijske usluge (OJK) (za detalje vidi DIEDC & Dinar Standard, 2018). Povrh toga, regulatorne okvire izdali su Brunei Darussalam, Bahrejn, Malezija i UAE omogućujući saradnju između banaka, finansijskih institucija i pokretanje i razvoj fintech modela (Mohamed & Ali, 2019).

Prema *Islamskom fintech izvještaju 2018. godine*, predviđa se da će vrijednost islamske fintech industrije porasti za 7,7% i dostići 3,8 biliona dolara do 2023. godine - imala je 2,4 biliona dolara u 2017. Indonezija je lider kada je u pitanju najveći broj islamskih fintech kompanija a slijede je SAD, UAE, Velika Britanija i Malezija. Potencijali za rast islamskog fintecha su ogromni. Naprimjer, dok je prosječna starosna dob u svijetu 32 godine, kod muslimana to je 24 godine. Pored toga, 72% stanovništva unutar zemalja članica OIC-a nije obuhvaćeno postojećim bankarskim sektorom u odnosu na 49% širom svijeta (DIEDC & Dinar Standard, 2018). Iako islamska fintech industrija raste, ona još uvijek zaostaje za konvencionalnom fintech industrijom koja dominira na globalnom fintech tržištu. Bez obzira na velike potencijale i prostor za razvoj islamskog fintecha, pred njim je dug put (DIEDC & Dinar Standard, 2018).

IFI bi mogla imati puno koristi i postići brojne ciljeve dok se istovremeno oslanja na digitalizaciju. Naprimjer, IFI može iskoristiti digitalizaciju da bi „postigla finansijsku uključenost, ponudila finansijske usluge orijentirane na kupca, izvrsnost poslovanja i stekla konkurentsku prednost u odnosu na svoje rivale“. U tu svrhu IFI može iskoristiti brojne postojeće kanale digitalne transformacije, kao što su „crowdfunding,

peer-to-peer model i platne platforme, pametni ugovori i blockchain, kriptovalute, cyber-sigurnost i tako dalje“ (Alam et al., 2019, p. 6)

Iako je islamski fintech šerijatski kompatibilna industrija, mogao bi postojati određeni broj šerijatskih i nešerijatskih pitanja kada je u pitanju sprovođenje finansijskih transakcija putem digitaliziranih platformi. Primjena određenih pravila koja se odnose na islamsko ugovorno pravo može predstavljati ozbiljne prepreke osim ako *ulema* - šerijatski učenjaci nisu voljni da se pouzdaju u fleksibilni dio Šerijata koji služi za ove potrebe. S druge strane, nedostatak postojećih pravnih i regulatornih okvira, relevantnih standarda i standardizacije proizvoda i praksi na različitim tržištima islamske finansijske industrije mogli bi predstavljati stvarnu prepreku za razvoj islamskog fintecha na sličan način na koji su predstavljali i još uvijek predstavljaju prepreke za razvoj islamske finansijske industrije općenito (Alam et al., 2019; Smolo, 2009, 2013; Smolo & Habibovic, 2012). Ukratko, ovo su glavne prepreke razvoju i rastu islamske fintech industrije:³

Nepostojanje i nedostatak regulatorne podrške – Finansijskoj industriji, koja je najviše regulirana industrija, potrebna je regulatorna podrška i inicijative koje će biti inovativne i općenito podržavajuće.

Finansijska podrška – Pristup fintech rješenjima je skup posao koji možda i nije izvodiv i moguć svim igračima na tržištu. U ovoj početnoj fazi razvoja islamske fintech industrije postoji potreba za finansijskom podrškom, bilo da je riječ o pomoći vlade ili iz privatnog sektora.

Šerijatska kompatibilnost – Kao što je ranije spomenuto, šerijatski učenjaci imaju, možda, najvažniju ulogu u razvoju islamske fintech industrije. Dosada bi u okviru islamske finansijske industrije trebali biti dobro upućeni ne samo u šerijatska pitanja već i u ekonomiju i finansije. S porastom islamskog fintecha trebali bi biti svjesni tehnološkog napretka i upotrebe digitalnih rješenja u finansijskim aktivnostima.

Spretnost i prilagođavanje – Treba se puno toga učiniti i nema vremena za gubljenje. Finansijsko tržište je nemilosrdno biće koje eliminira one koji nisu spremni na promjene. Opstanak najsposobnijih je naziv

3 Adaptirano iz Mohamed and Ali (2019). Za detalje, pogledaj stranice 106-107. Isto tako pogledaj DIEDC and Dinar Standard (2018, p. 31).

igre i ukoliko odmah ne djeluje, islamski fintech nazadovat će i ostati iza konvencionalnih rivalata te propustiti priliku da zauzme svoje dostojno mjesto na svjetskom finansijskom tržištu.

Poduzetnička hrabrost i upornost – Da biste prihvatili promjenu, potrebna je hrabrost, ali za uspjeh u vremenu promjena potrebna je i upornost. Sve ove vrijednosti trebaju se usaditi u umove muslimana koji se opredijele za ovaj put i donose pozitivne promjene islamskoj finansijskoj industriji (Mohamed & Ali, 2019).

Sve u svemu, može se reći da islamski fintech, iako je još u povojima, ima svijetlu budućnost s obzirom na postojeće tržišne uvjete. Što prije islamska finansijska industrija prihvati ovu tehnološku revoluciju, to će biti bolji krajnji rezultati. Budući uspjeh islamske finansijske industrije leži u prihvatanju fintecha i digitalizacije te u potpunom iskorištavanju njihovih mogućnosti.

Zaključak

Fintech predstavlja neizbježnu evoluciju finansijskog sektora koju nijedna određena industrija, finansijska ili drukčija, ne može zanemariti. Krećemo prema digitaliziranoj eri u kojoj će svaka finansijska institucija ili svaka kompanija biti manje-više fintech institucija/kompanija.

Iako postoje neki učenjaci koji se suprotstavljaju određenim aspektima fintech industrije sa šerijatskog stanovišta, opći principi fintech industrije su u skladu sa Šerijatom i trebalo bi ih prihvatati svim srcem, osim ako njegove aktivnosti nisu u direktnom sukobu sa šerijatskim učenjem. I ne samo to, već se vjeruje i da islamski fintech može biti od velike pomoći islamskoj finansijskoj industriji u promociji načela podjele rizika, pravde, jednakosti i etičkih vrijednosti koji su temeljni principi islamske ekonomije i finansija.

Islamska finansijska industrija, kao dio globalne finansijske industrije, ne može zanemariti ni ovaj trend. Ustvari, islamska finansijska industrija bi trebala svesrdno prihvatiti ovaj trend i pružiti poticaje svim akterima na tržištu koji mogu doprinijeti ovoj tranziciji. Iako je veliki broj islamskih fintech kompanija razvijen i uspješno implementiran, islamska fintech industrija zaostaje za globalnom fintech industrijom. Ipak,

postoje veliki potencijali za razvoj islamskog fintecha unutar zemalja članica OIC-a. Postoje i praznine koje treba popuniti kako bi islamski fintech uspio. Trenutno je najpotrebnija regulatorna i finansijska podrška razvoju islamskog fintecha. Što prije vlade izvrše neophodne izmjene, prije možemo očekivati da će se pojaviti više islamskih fintech kompanija i doprinijeti sveukupnom razvoju i uspjehu islamske finansijske industrije općenito.

Ovaj rad, međutim, ima svoja ograničenja. On pruža pregled islamskog fintecha kroz prizmu Šerijata i njegove primjene u islamskim finansijama. Kao što je kratko spomenuto, postoje dijelovi fintech industrije s kojima se ne slažu brojni šerijatski učenjaci. Naprimjer, šerijatski učenjaci tek trebaju u potpunosti prihvatiti kriptovalute. Zbog toga su potrebna dodatna istraživanja kako bi se razumio mehanizam i principi kriptovaluta i kako se one uklapaju u principe Šerijata. Nadalje, kako pametni ugovori nisu obrađeni u klasičnoj *fikh* literaturi, moramo revidirati i ažurirati osnovna pravila i uvjete vezane za islamsko ugovorno pravo kako bi odražavali trenutne potrebe industrije. Ako se to ne učini, budući razvoj islamske fintech industrije i islamske finansijske industrije općenito bit će uveliko osujećeno.

References

- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Cham: Palgrave Macmillan. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects, and Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Bettinger, A. (1972). FINTECH: A Series of 40 Time Shared Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. *Interfaces*, 2(4), 62-63. Retrieved from www.jstor.org/stable/25058931
- CIBAFI. (2018). *Global Islamic Bankers' Survey 2018*. CIBAFI: Available at: <https://islamicbankers.files.wordpress.com/2019/02/global-islamic-bankers-survey-2018-english-cibafi.pdf> Accessed on 10 Apr 2020.
- Deloitte. (2019). *Sharia Economy: Boosting Financial Inclusion through Sharia Economy in Indonesia*. Jakarta: PT Deloitte Consulting.
- DIEDC, & Dinar Standard. (2018). *Islamic Fintech Report 2018: Current Landscape & Path Forward*. The Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) & Dinar

- Standard: Available at: <https://www.salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward> Accessed on 10 Apr 2020.
- Findexable. (2019). *The Global Fintech Index 2020*. London: Findexable Limited. Available at: https://findexable.com/wp-content/uploads/2019/12/Findexable_Global-Fintech-Rankings-2020exSFA.pdf accessed on 10 Apr 2020.
 - Haneef, R., & Smolo, E. (2014). Reshaping the Islamic Finance Industry: Applying the Lessons Learnt from the Global Financial Crisis. In H. Ahmed, M. Asutay, & R. Wilson (Eds.), *Islamic Banking and Financial Crisis* (pp. 21-39): Edinburgh University Press.
 - ICD-REFINITIV. (2018). *Islamic Finance Development Report 2019: Shifting Dynamics: The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) & Refinitiv*.
 - IFSB. (2019). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2019*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board (IFSB).
 - Iqbal, Z. (1997, June). Islamic Financial Systems. *Finance & Development*, 34(2), 42-45.
 - Islamic Banker. (2010). Prospect and challenges for Islamic Finance in 2010: Fault lines of the Islamic finance industry. *Islamic Banker, January-February*(168-169).
 - Mohamed, H., & Ali, H. (2019). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy*. Berlin, Boston: De Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9781547400966>.
 - QYResearch. (2019). *Global FinTech Market Size, Status and Forecast 2018-2025*. QYResearch: Available at: <https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Ot-he-2W194/fintech-market> Accessed on 10 Apr 2020.
 - Sanicola, L. (2017). What Is FinTech? *HuffPost*. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/what-is-fintech_b_58a20d80e4b0cd37efcfbaa. Accessed 09 Apr 2020.
 - Santarelli, E. (1995). *Finance and Technological Change: Theory and Evidence*. London: Palgrave Macmillan.
 - Shanmugam, B., & Zahari, Z. R. (2009). *A Primer on Islamic Finance*. Charlottesville, VA: Research Foundation of CFA Institute.
 - Smolo, E. (2009). Sustaining the Growth of Islamic Financial Industry: What Needs to Be Done? *Islamic Finance Bulletin (RAM)*, October-December(26), 15-23.
 - Smolo, E. (2013). *Uvod u islamsku ekonomiju i finansije: teorija i praksa*. Sarajevo: Dobra Knjiga.
 - Smolo, E., & Habibovic, E. (2012). Barriers to Growth of Islamic Finance: Issue of Standardization. In A. Trakic & H. H. A. Tajuddin (Eds.), *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments and Operations* (pp. 715-737). Ampang, Malaysia: The Malaysian Current Law Journal.

- Smolo, E., & Ismail, A. G. (2011). A theory and contractual framework of Islamic micro-financial institutions' operations. *Journal of Financial Services Marketing*, 15(4), 287–295. doi:10.1057/fsm.2010.24
- Smolo, E., & Mirakhor, A. (2010). The Global Financial Crisis and its Implications for the Islamic Financial Industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372-385. doi:10.1108/17538391011093306
- Strange, A. (2019). Every Company Will Be a Fintech Company. Retrieved from <https://a16z.com/2020/01/21/every-company-will-be-a-fintech-company/> Accessed 09 Apr 2020.
- The Business Research Company. (2020). *FinTech Global Market Report 2020*: Available at: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/fintech-global-market-report> Accessed on 10 Apr 2020.
- TheCityUK. (2019). *Global Trends in Islamic Finance and the UK Market 2019*. Retrieved from London:

أديب سمولو

لمحة قصيرة إلى المالية الإسلامية في عصر التكنولوجيا المالية (FINTECH)

إن ما يسمى بالتكنولوجيا المالية (FINTECH) عبارة عن إحدى أحدث التطورات وهو موضوع ملح تدور فيه المناقشات في أوساط التصنيع المالي. أما التكنولوجيا المالية الإسلامية فهي لا تزال في أوائها ولها عدد قليل من البرامج. ومما تهدف إليه هذه المقالة تحليل أصول التكنولوجيا المالية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وكيفية تأثير تطوراتها على التصنيع المالي الإسلامي. ومع أن من بين المسائل الشرعية ما هو متصل ببعض نواحي تصنيع التكنولوجيا المالية فلا يوجد شيء محدد مما يجعل هذا التصنيع مخالفا لمبادئ الإسلام. ووفقا لذلك تتناول هذه المقالة مجموع فكرة التكنولوجيا المالية وتطبيقها على المالية الإسلامية.

Edib Smolo

Islamic Finance in the Age of Fintech: A Brief Review

Summary

Financial technology or fintech is one of the latest developments and is a burning topic discussed in the financial industry. Islamic fintech is in its infancy stage with a very small size and a limited number of platforms. The aim of this paper is to analyze the principles of fintech from a Shari'ah point of view and how this financial (r)evolution will affect the Islamic financial industry (IFI). While there are some Shari'ah issues regarding certain aspects of the fintech industry, there is nothing special that brings this industry into conflict with Shari'ah principles. Accordingly, this study deals with the overall idea of fintech and its application to Islamic finance.